

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102975>

MATEMATIKA FANINI O'RGANISHDA WOLFRAM ALPHA'DAN FOYDALANISH

Topildiyev Sirojiddin Muzaffar o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti Intellektual fanlar va axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

E-mail: topildiyevsirojiddin@gmail.com

Ismoilova Shahlo Iminjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti Matematika yo'nalishi 1-kurs talabasi

E-mail: shaxloismoilova007@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematika fanini o'rganishda Wolfram Alpha dasturidan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Wolfram Alpha'ning algebraik tenglamalar va tengsizliklarni yechish, limit, hosila va integrallarni hisoblash, analitik geometriya masalalarini tahlil qilish hamda tekislik va fazodagi grafiklarni qurish imkoniyatlari misollar asosida ko'rib chiqilgan. Dastur yordamida murakkab matematik masalalarni tezkor va aniqlik bilan yechish, natijalarni vizual tarzda ifodalash hamda ularni tahlil qilish imkoniyatlari tahlil etilgan. Ushbu dastur foydalanish orqali algebra, matematik analiz va analitik geometriya fanlarini oson o'zlashtirish ko'zlangan. Shuningdek, Wolfram Alpha'dan foydalanish talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish va matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi o'rni ochib berilgan. Maqolada matematika fanini o'qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: *integral, hosila, algebra, matematik analiz, analitik geometriya, vektorlar, monoton, ekstremum, funksiya, grafik.*

USING WOLFRAM ALPHA IN LEARNING MATHEMATICS

ABSTRACT

This article examines the theoretical and practical aspects of using the Wolfram Alpha program in learning mathematics. It highlights the application of the program for solving algebraic equations and inequalities, calculating limits, derivatives, and

integrals, analyzing problems in analytic geometry, and constructing graphs in plane and space. The use of Wolfram Alpha is aimed at facilitating the learning of algebra, mathematical analysis, and analytic geometry, enhancing students' logical thinking, supporting effective independent learning, and increasing interest in mathematics. The article also emphasizes the role of modern digital technologies in improving the quality of mathematics education.

Keywords: *integral, derivative, algebra, mathematical analysis, analytic geometry, vectors, monotone, extremum, function, graph.*

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarining roli tobora ortmoqda. Ularning qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirish, bilimlarni yanada interfaol va vizual tarzda yetkazish, shuningdek, talabalar uchun o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar nafaqat o'qituvchi uchun qulay vosita, balki talabalar uchun mustaqil o'rganishni tashkil etuvchi platforma sifatida ham xizmat qiladi. Bugungi kunda raqamli vositalar ta'limning bir qancha jihatlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, ular murakkab matematik tushunchalarni oson va tez tushuntirish imkonini beradi. Masalan, algebraik formulalar, limit va integral hisoblash, analitik geometriya grafiklari kabi mavzularni vizual tarzda ko'rsatish orqali talabalarning mavzuni tezroq tushunishini ta'minlanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida vizualizatsiya va matematik modellashtirish imkoniyatlari kengayadi. Masalan, Wolfram Alpha talabalarga 3D grafiklar, parametrik chiziqlar va fazodagi geometrik obyektlarni yaratish imkonini beradi. Bu jarayon nafaqat matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, balki talabalarning ijodiy fikrlash va eksperiment qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar talabalarga mustaqil o'rganish imkoniyatini beradi. Ular uyda yoki onlayn sharoitda mashqlarni bajarish, masalalarni yechish va natijalarni tekshirish orqali bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida talabalarning mantiqiy tafakkuri va tahlil qilish qobiliyati rivojlantiriladi. Interfaol dasturlar masalani yechish jarayonini nafaqat natijaga erishish bilan cheklamaydi, balki yechim bosqichlarini tahlil qilish va tushunishga imkon yaratadi. Bu esa matematik tafakkur va muammolarni yechish qobiliyatini oshiradi.

Raqamli texnologiyalar shuningdek ta'lim jarayonini individual o'rganishga, tahlil qilishga yordam beradi. Har bir talabaning darajasiga mos mashqlar va yechimlarni taqdim etish orqali o'qitish jarayoni individual tarzda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, vizualizatsiya va modellashtirish imkoniyatlari talabalarga abstrakt matematik tushunchalarni aniq tasavvur qilish va ularni amaliy masalalar bilan

bog'lash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, Wolfram Alpha kabi dasturlar zamonaviy ta'lim tizimida muhim vosita hisoblanadi. Ular talabalarga algebra, matematik analiz va analitik geometriya masalalarini tez va aniqlik bilan yechishga yordam beradi, mustaqil o'rganishni samarali tashkil etadi, mantiqiy tafakkur va matematik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada interfaol, qiziqarli va samarali bo'lib, ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Wolfram Alpha platformasini dasturchi Stiven Wolfram yaratgan. Platforma 2009-yil 15-maydan ishlashni boshlagan. Wolfram Alpha dasturi haqida ma'lumotlarni [1] manba orqali batafsil o'rganish mumkin. Biz ushbu maqolada WolframAlphaning matematikada qo'llashdagi imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Wolfram Alpha — bu bilimlarga asoslangan intellektual hisoblash tizimi bo'lib, matematik, ilmiy va turli fanlar bo'yicha murakkab masalalarni yechish imkonini beradi. Wolfram Alpha dasturining asosiy ustunliklaridan biri uning bilimlar bazasi va intellektual hisoblash tizimidir. Bilimlar bazasi — bu dasturda saqlangan turli fanlarga oid ma'lumotlar, matematik qoidalar, formulalar, statistik ma'lumotlar va boshqa ilmiy tushunchalarning keng to'plami. Ushbu baza doimiy ravishda yangilanib, kengayib boradi va foydalanuvchi so'rovlari uchun asosiy ma'lumot manbai sifatida xizmat qiladi. Dasturning asosiy ishlash prinsipi foydalanuvchi tomonidan kiritilgan so'rovni tahlil qilish, bilimlar bazasi va algoritmlardan foydalanib natijani hisoblash, hamda uni matn va grafik ko'rinishda taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, dastur foydalanuvchiga yechim bosqichlari, qo'shimcha tavsiyalar va tegishli misollarni ham beradi, bu esa talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Wolfram Alpha ishlash jarayoni bir nechta bosqichda amalga oshadi. Birinchidan, dastur foydalanuvchi kiritgan so'rovni semantik va sintaktik jihatdan tahlil qiladi. Masalan, algebraik tenglama, integral, limit yoki grafik chizish so'rovi dastur tomonidan aniqlanadi va turiga mos algoritmlar tanlanadi. Ikkinchidan, dastur o'zining keng bilimlar bazasi va algoritmik hisoblash tizimi yordamida so'rovga mos hisoblashlarni bajaradi. Bu bilimlar bazasida matematik formulalar, qoidalar, ma'lumotlar va ilmiy tushunchalar saqlanadi. Uchinchi bosqichda hisoblash natijalari foydalanuvchiga matn, jadval, grafik yoki diagramma ko'rinishida taqdim etiladi. Masalan, funksiya grafigi, 3D sirt yoki parametrik chiziq shaklida chiqariladi. Bu esa talabalarning natijani yanada tushunishiga, murakkab matematik tushunchalarni vizual tarzda qabul qilishiga yordam beradi. To'rtinchidan, dastur foydalanuvchiga qo'shimcha tavsiyalar, yechim bosqichlari va misollarni ham Wolfram Alpha dasturining asosiy ustunliklaridan biri uning bilimlar bazasi va intellektual hisoblash tizimidir. Bilimlar bazasi — bu dasturda saqlangan turli fanlarga oid ma'lumotlar,

matematik qoidalar, formulalar, statistik ma'lumotlar va boshqa ilmiy tushunchalarning keng to'plami. Ushbu baza doimiy ravishda yangilanib, kengayib boradi va foydalanuvchi so'rovlari uchun asosiy ma'lumot manbai sifatida xizmat qiladi. taqdim etadi, shu orqali talaba masalani chuqurroq o'rganadi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Wolfram alpha dasturini ushbu bilimlar bor. Bu bilimlar orqali to'plam, statistika, to'plam, trigonometriya, hosila, integral va grafik bo'limlari mavjud.

NATIJALAR

Wolfram alpha dasturida algebra fanidagi "Kvadrat tenglamalar" mavzusini o'rganadigan bo'lsak. Misol uchun $x^2+4x+6=0$ kvadrat tenglama berilgan bo'lsin. Kvadrat tenglamaning diskriminantini D bilan belgilaydigan bo'lsak, $ax^2+bx+c=0$ tenglamaning diskriminantini $D=b^2-4ac$ formula orqali hisoblaganda $D<0$ bo'lganligi sabab haqiqiy sonlar to'plamida yechimi mavjud emas. Lekin kompleks sonlar to'plamida $x_1=-2+i\sqrt{2}$ va $x_2=-2-i\sqrt{2}$ yechimga ega bo'ladi. Bunda $i^2=-1$ ga teng. Wolfram alfa yordamida uning grafigini ko'rishimiz mumkin.

$y=\frac{x^2-1}{x^2+1}$ tenglama berilgan bo'lsa, suratdagi ko'phadlarni maxrajga alohida bo'lamiz. $y=\frac{x^2}{x^2+1}-\frac{1}{x^2+1}$ hosil bo'ladi. Natijani $y=1-\frac{2}{x^2+1}$ ga keltiramiz. $x=0$ qiymatida $mini=-1$ ga teng bo'ladi. $x_1=1$ va $x_2=-1$ qiymatlarida tenglama qanoatlantiradi.

Ushbu kubik tenglamani ko'radigan bo'lsak: $x^3 - 6x^2 + 4x + 12 = 0$ uning grafigi quyidagi ko'rinishida bo'ladi.

Bu grafik orqali uning grafigini ko'rishimiz mumkin.

Wolframda analitik geometriyaga doir misollarni yechilishini tahlil qilish. Doira shaklidagi halqa (annulus)ning ichki radiusi 2 birlik, tashqi radiusi 5 birlikdir.

Halqaning maydonini toping.

$$4 < (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < 25$$

3d parametric plot $(\cos u, \sin u + \cos v, \sin v)$, $u=0$ to 2π , $v=0$ to 2π berilgan formulaga asosan shaklini chizish keltirilgan

$\sqrt{\text{tg}x}$; $\sqrt{\sin x}$; $\sqrt{\cos x}$ kabi trigonometrik funksiyalarni Wolfram alpha dasturida ko'rinishida kirishdagi grafiklarda joylashishini ko'rishimiz mumkin.

$Y_0 = -\sqrt{(25 - y^2)}$ ko'rinishidagi funksiyani grafik ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz.

$y = \frac{(x^3 + 8)}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12}$ tenglama berilgan bo'lsin. Tenglamaning maxrajini ko'paytuvchiga ajratib, Oga teng emas deb yechamiz. Chunki maxraj 0dan farqli bo'lishi lozim, tenglamani grafigi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

Geometriyani hayotga tatbiq ini tasavvur qilishda ham dasturning o'zni bor. Masalan 1ta aylanani ichiga 24ta doirani joylashtiring deyilgan.

radius	0.163961 r (7.33% less than densest known)
container radius	r (≈ 6.10 radii)
filled fraction	64.52%
empty fraction	35.48%
symmetry	square

Wolfram alpha dasturida matematik analiz faniga doir limit hisoblash mavzusiga misol ko‘raylik.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ ning limitini topadigan bo‘lsak, ajoyib limit mavzusiga ko‘ra qiymati 1ga teng.

Limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Differensial tenglamalarga mavzusiga $y''(t) + y(t) = \sin(t)$ ushbu tenglamani ko‘raylik. Yechimini $y''(t) + y(t) = \frac{1}{2}i e^{(-it)} - \frac{1}{2}i e^{it}$ shu ko‘rinishida soddalashtiramiz va $y(t) = C_2 \sin(t) + C_1 \cos(t) - \frac{1}{2}t \cos(t)$ ko‘rinishidagi natijaga ega bo‘lamiz. Uning grafigi quyidagicha bo‘ladi.

integrallash mavzusidagi $\int x^2 \sin(x) dx$ misolni integrallaymiz. Integrallashda bo‘laklab integrallash qoidasidan foydalanamiz. $\int u dv = uv - \int v du$ formulasidan ishlaymiz. $u = x^2$, $du = 2x$, $v = -\cos x$ $dv = \sin x$ qilib belgilaymiz. $\int x^2 \sin x = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx$ tenglikdan so‘ng 2-marta yana integrallash lozim. $\int 2x \cos x dx$ funksiyani integrallaymiz $u = 2x$, $du = 2$, $v = \sin x$, $dx = \cos x$ qilib belgilaymiz. $\int 2x \cos x = 2x \sin x - \int 2 \sin x dx$ belgilashlari o‘rniga qo‘yamiz. $\int x^2 \sin x = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$ natija hosil bo‘ladi.

taylor qator qatorga doir misol berilgan bo'lsin. e^x da $x=0$ $1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\frac{x^5}{120}+$
 $O(6)$ ning grafigi shu ko'rinishda bo'ladi.

Approximations about $x = 0$ up to order 5

(order n approximation shown with n dots)

Monitor va ekstremum topishdagi $x^3 - 3x$ ko'rinishidagi misolning $\max=2$, $\min=-1$ ga teng va uning grafigi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

Wolfram alpha dasturida quyidagi afzalliklar bor:

- Aniq va ishonchli hisob-kitob;
- Bosqichma-bosqich tushuntirish;
- Grafik va diagrammalar orqali tushuntirish;
- Veb va ilova mavjudligi, ixtiyoriy vaqt shug'ullanish qulayligi.

MUHOKAMA

Uning afzalliklariga bilan birga Wolfram Alpha dasturi ta'lim va ilmiy faoliyatda katta qulayliklar yaratishiga qaramay, ayrim cheklov va kamchiliklarga ham ega. Ushbu jihatlarni hisobga olish dasturdan samarali foydalanish uchun muhimdir. Wolfram Alpha'ning bepul versiyasi cheklangan imkoniyatlarga ega. Murakkab masalalarning bosqichma-bosqich yechimi, ayrim grafik sozlamalari va chuqur tahlillar faqat pullik (Pro) versiyada mavjud. Bu esa barcha foydalanuvchilar uchun

teng imkoniyat yaratmaydi. Dasturdan doimiy foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar foydalanuvchi masalani o'zi tahlil qilmasdan, faqat tayyor javobga tayanib qolsa, bilim yuzaki bo'lib qoladi va hisoblash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaydi. Wolfram Alpha internetga to'liq bog'liq. Internet tarmog'i mavjud bo'lmagan holatlarda yoki tezligi past bo'lsa, dasturdan foydalanish qiyinlashadi. Bu ayniqsa dars jarayonida yoki imtihonga tayyorgarlik vaqtida muammo tug'dirishi mumkin. Dastur ba'zi matematik belgilar va murakkab so'rovlarni noto'g'ri talqin qilishi ehtimoli mavjud. Agar foydalanuvchi ifodani aniq va to'g'ri kiritmasa, noto'g'ri yoki kutilmagan natija chiqishi mumkin. Wolfram Alpha tayyor yechim berishga yo'naltirilgani sababli, u pedagogik tushuntirishni to'liq almashtira olmaydi. Ya'ni, dastur o'qituvchining izohi, mantiqiy tushuntirish va savol-javob jarayonini to'liq o'rnini bosa olmaydi.

XULOSA

Wolfram Alpha — bu zamonaviy va qudratli intellektual hisoblash tizimi, u turli fan sohalarida, xususan matematikada, foydalanuvchilarga tez va aniq natija olish imkonini beradi. Dastur matematik analiz, algebra, analitik geometriya, differensial tenglamalar, statistik tahlil kabi sohalarda keng imkoniyat yaratadi, shuningdek, foydalanuvchiga grafik va vizual tasvirlar orqali mavzuni tushunishni osonlashtiradi.

Biroq, Wolfram Alpha'dan foydalanishning cheklovlari va kamchiliklari ham mavjud: bepul versiyada imkoniyatlar cheklangan, talabaniq mustaqil fikrlash ko'nikmasini yetarlicha rivojlantirmasligi, internetga bog'liqlik va ba'zi murakkab ifodalarni noto'g'ri talqin qilish xavfi mavjud. Shuning uchun dastur asosiy bilim manbai emas, balki yordamchi vosita sifatida ishlatilishi maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, Wolfram Alpha zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli vosita sifatida katta imkoniyatlar yaratadi, talaba va o'qituvchilarga murakkab masalalarni yechishda, grafik va tahliliy natijalarni ko'rsatishda samarali yordam beradi, ammo undan to'g'ri va me'yorida foydalanish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Hachman, M. (2012). *Data Geeks, Meet Wolfram Alpha Pro*. PC Magazine. <https://www.pcmag.com/archive/data-geeks-meet-wolfram-alpha-pro-293834>
2. Qahramon o'g, O. K. I., & Muzaffar o'g'li, T. S. (2025, October). HARORATNI BASHORAT QILISHNING MATEMATIK METODLARI. In *Partner conferences of the International Scientific Journal Research Focus* (Vol. 1, No. 1, pp. 30-34).
3. O'G, O. K. I. Q., O'G'Li, J. A. H., & O'G, H. T. X. D. (2024). FUNKSIONAL QATORNI HADLAB INTEGRALLASH VA DIFFERENSIALLASHDAN

FOYDALANIB BA'ZI BIR SONLI QATORLAR YIG 'INDISINI TOPISH METODLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 57), 411-416.

4. Xakimov, R. M. (2019). IMPROVEMENT OF ONE RESULT FOR THE POTTS MODEL ON THE CALEY TREE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(6), 3-8.

5. Umirzaqova, K. O. (2020). PERIODIC GIBBS MEASURES FOR HARD-CORE MODEL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(3), 67-73.

6. O'G, O. K. I. Q., Qizi, N. M. S. N., & Qizi, A. M. O. A. (2024). TEYLOR QATORI YORDAMIDA BA'ZI BIR SONLI QATORLARNING YIG 'INDISINI TOPISH USULLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 57), 275-277.

7. Уктамалиев, И. К. (2022). О предгеометриях конечно порожденных коммутативных полугрупп. In *МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ* (pp. 166-166).

8. Уктамалиев, И. К. (2022). О числе счётных моделей аддитивной теории натуральных чисел.